

ВЫБОР МЕТОДА ТРАНСФОРМАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КООРДИНАТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЗАДАЧИ

Когай И.Ю.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Орманбекова А.Е.

профессор, доктор PhD, Satbayev University, Алматы, Казахстан

SELECTING A METHOD FOR TRANSFORMING GEODETIC COORDINATES DEPENDING ON THE CONDITIONS OF THE PROBLEM

Kogai I.

Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Ormambekova A.

PhD, Professor Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье рассматриваются методы трансформации геодезических координат и анализируются условия их применения в геодезических и геоинформационных задачах. Особое внимание уделено выбору метода в зависимости от требуемой точности, масштаба территории и наличия исходных данных. Рассмотрены параметрические, сеточные и полиномиальные методы преобразований. Выполнено обобщение факторов, влияющих на выбор метода трансформации координат.

Abstract

This article examines methods for transforming geodetic coordinates and analyzes the conditions for their application in geodetic and geoinformation applications. Particular attention is paid to the choice of method depending on the required accuracy, territorial scale, and availability of source data. Parametric, grid, and polynomial transformation methods are considered. A summary of the factors influencing the choice of coordinate transformation method is provided.

Ключевые слова: трансформация координат, системы координат, датум, преобразование Гельмерт, Молоденский, Молоденский-Бадекас, грид, Полиномиальные преобразования.

Keywords: coordinate transformation, coordinate systems, datum, Helmert, Molodensky, Molodensky-Badekas transformation, grid, polynomial transformations.

1. Введение

В современной геодезии, картографии и геоинформационных системах широко используются различные системы координат, отличающиеся параметрами референц-эллипсоидов, ориентацией осей и положением начала координат. Это обуславливает необходимость трансформации координат при интеграции пространственных данных, полученных из различных источников, включая глобальные навигационные спутниковые системы, материалы дистанционного зондирования Земли, результаты топографических съёмок и локальные геодезические сети различного уровня точности.

Различия между геодезическими системами координат могут приводить к существенным погрешностям при обработке геопространственной информации, а также к снижению точности результатов геодезических и картографических работ, что особенно критично при выполнении инженерных, кадастровых, строительных и проектных задач. Неправильный выбор метода трансформации способен привести к накоплению ошибок и искажению пространственных данных.

В связи с этим выбор метода трансформации координат становится важным этапом обработки данных. Корректный выбор метода должен учитывать условия задачи, включая масштаб территории, требуемую точность, тип выполняемых работ, а

также наличие, полноту и качество исходных параметров, что определяет актуальность данной проблемы в современных геодезических исследованиях и практических приложениях. [1,2]

2. Основное содержание

К основным методам трансформации геодезических координат относятся несколько подходов:

Геоцентрическое преобразование (метод трёх параметров): основано на представлении координат в трёхмерной декартовой системе (X, Y, Z) . В рамках данного метода различие между двумя геодезическими датумами описывается посредством трёх линейных смещений по осям координат $(\Delta X, \Delta Y, \Delta Z)$. Один датум принимается за исходный с центром в начале координат, а второй рассматривается как смещённый относительно него.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \text{ конечные} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \text{ начальные}, \quad (1)$$

[3,4]

Преобразование Гельмерта: представляет собой более общий параметрический метод, включающий семь параметров: три линейных смещения (C_x, C_y, C_z) , три угла поворота вокруг координатных осей (r_x, r_y, r_z) и масштабный коэффициент s . Данный метод широко применяется при переходе между различными геоцентрическими системами координат и обеспечивает высокую точность преобразований.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{bmatrix} + (1 + s * 10^{-6}) \begin{bmatrix} 1 & r_z & r_y \\ r_z & 1 & -r_x \\ -r_y & r_x & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} A, \quad (2)$$

[3,4]

Метод Молоденского: позволяет выполнять преобразование координат непосредственно между географическими системами без перехода к декартовой системе координат. В основе метода лежит использование трёх параметров смещения

$$(M + h) \Delta \phi = -\sin \phi \cos \lambda \Delta X - \sin \phi \sin \lambda \Delta Y + \cos \phi \Delta Z + \frac{e^2 \sin \phi \cos \phi}{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^{\frac{1}{2}}} \Delta \alpha + \sin \phi \cos \phi \left(M \frac{a}{b} + N \frac{a}{b} \right) \Delta f, \quad (3)$$

$$(N + h) \cos \Delta \phi = -\sin \lambda \Delta X + \cos \lambda \Delta Y, \quad (4)$$

$$\Delta h = \cos \phi \cos \lambda \Delta X + \cos \phi \sin \lambda \Delta Y + \sin \phi \Delta Z + (a \Delta f + f \Delta a) \sin^2 \phi - \Delta \alpha, \quad (5)$$

[3,4]

Молоденского–Бадекаса: является развитием параметрических методов трансформации. Его особенностью является выполнение преобразования

($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$), а также различий в параметрах референц-эллипсоидов, таких как большая полуось (Δa) и сжатие (Δf).

относительно выбранной опорной точки, что позволяет учитывать локальные особенности геодезической сети и повышать точность преобразований на ограниченных территориях.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} A + \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} A + \begin{bmatrix} 1 & r_z & r_y \\ r_z & 1 & -r_x \\ -r_y & r_x & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} X_A - X_A^0 \\ Y_A - Y_A^0 \\ Z_A - Z_A^0 \end{bmatrix} + \Delta S \begin{bmatrix} X_A - X_A^0 \\ Y_A - Y_A^0 \\ Z_A - Z_A^0 \end{bmatrix}, \quad (6)$$

где (X_A^0, Y_A^0, Z_A^0) — начало отсчёта для разворота и масштабного преобразования, а ΔS — масштабный коэффициент. [3,4]

$$x_0 = a_0 + a_1 x + a_2 y, \quad (7)$$

$$y_0 = b_0 + b_1 x + b_2 y, \quad (8)$$

Метод Grid-based (сеточный метод): основан на использовании заранее подготовленной сетки, в узлах которой заданы значения смещений между двумя системами координат. Для преобразования координат определяется ячейка сетки, в которой находится точка, после чего её положение уточняется с помощью интерполяции значений смещений соседних узлов. [3]

Полиномиальные преобразования: используются для трансформации координат в случаях, когда присутствуют нелинейные искажения. В основе метода лежит использование полиномиальных функций, позволяющих описать сложные зависимости между исходной и целевой системами координат.

Преобразование 1-го порядка представляет собой линейное преобразование координат, позволяющее выполнять смещение, масштабирование, наклон, поворот и отражение объекта. Смещение обеспечивает перенос изображения по осям X и Y, масштабирование изменяет его размеры с возможностью различного коэффициента по каждой оси, а наклон и поворот позволяют учитывать геометрические искажения. Поворот может выполняться на произвольный угол относительно центра изображения, а отражение - по одной или обеим осям.

Для реализации преобразования первого порядка определяются шесть коэффициентов - по три для каждой координаты X и Y ($(a_0, a_1, a_2, b_0, b_1, b_2)$), которые используются в уравнениях преобразования:

где x, y - исходные координаты, x_0, y_0 - конечные координаты. [4,5]

Полиномиальное преобразование 2-го порядка применяется для учета более сложных, нелинейных искажений. Данный метод позволяет учитывать кривизну и деформации изображения. Уравнение для минимального $n=6$ количества опорных точек:

$$x' = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 xy + a_5 y^2, \quad (9)$$

$$y' = b_0 + b_1 x + b_2 y + b_3 x^2 + b_4 xy + b_5 y^2, \quad (10)$$

где x, y - координаты в исходной системе координат, x', y' - координаты в конечной системе координат, a_{0-5}, b_{0-5} - коэффициенты. [4,5]

Аффинное преобразование: представляет собой линейное преобразование координат, при котором сохраняются свойства параллельности прямых и относительное положение объектов. Данный метод позволяет учитывать смещение, масштабирование, поворот и наклон координатной системы.

Совершить переход к новым координатам и мы можем с помощью следующей системы:

$$x' = a_0 + a_1 x + a_2 y, \quad (11)$$

$$y' = b_0 + b_1 x + b_2 y, \quad (12)$$

где x, y - исходные координаты, x', y' - преобразованные координаты, a_0, a_0 - параметры смещения, a_1, a_2, b_1, b_2 - коэффициенты, отвечающие за поворот, масштабирование, наклон. [4,5]

Для оценки применимости различных методов был выполнен эксперимент на наборе контрольных точек. В качестве исходных данных использовались геодезические координаты восьми пунктов в

системе QazTRF23, а в качестве целевых - соответствующие координаты в проекции Гаусса-Крюгера. На первом этапе было выполнено аффинное преобразование с использованием программной среды MATLAB. Аффинное преобразование контрольных точек выполнялось по формулам (11)-(12). Результаты аффинного преобразования и взаимное положение исходных и преобразованных точек представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сопоставление исходных и преобразованных координат контрольных точек

RMSE при использовании аффинного преобразования на наборе из восьми контрольных точек составила 3.50 м. Полученное значение свидетельствует о том, что данный метод обеспечивает удовлетворительную точность при обработке

небольших территорий и может применяться для предварительной привязки пространственных данных. Распределение остаточных ошибок по координатам Easting и Northing представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение остаточных ошибок по координатам Easting и Northing

Анализ распределения остаточных ошибок показал, что максимальные отклонения достигают около 5 м по координате Easting и около 4 м по координате Northing, что подтверждает ограниченную применимость аффинного преобразования при наличии нелинейных искажений.

Для повышения точности преобразования на том же наборе из восьми контрольных точек было выполнено полиномиальное преобразование второго порядка. В отличие от аффинного преобразования, данный метод позволяет учитывать нелиней-

ные искажения, возникающие при переходе от геодезических координат к координатам картографической проекции.

Расчёты выполнялись в среде MATLAB. Полиномиальное преобразование второго порядка рассчитывалось по выражениям (9)-(10).

По результатам вычислений среднеквадратическая ошибка составила:

$$RMSE_x = 0.000483 \text{ м}$$

$$RMSE_y = 0.000060 \text{ м}$$

Полученные значения существенно меньше результатов, полученных при использовании аффинного преобразования. Это свидетельствует о том, что полиномиальное преобразование второго порядка значительно лучше описывает зависимость между геодезическими координатами и координатами проекции Гаусса-Крюгера, поскольку позволяет учитывать нелинейные деформации.

Вместе с тем применение данного метода требует большего количества контрольных точек и может приводить к нестабильности результатов при недостаточном объёме исходных данных или неравномерном расположении опорных пунктов.

Расчёты выполнялись на том же наборе из восьми контрольных точек в среде MATLAB. В качестве исходных данных использовались геодезические координаты пунктов в системе QazTRF23, а

в качестве целевых- координаты этих же пунктов в проекции Гаусса-Крюгера. Для оценки применимости преобразования Гельмерта были использованы координаты восьми пунктов в проекции Гаусса-Крюгера, представленные в системах QazTRF23 и СК-42. В отличие от предыдущего эксперимента, обе системы были заданы в одинаковых единицах измерения, что соответствует условиям применения метода.

По результатам расчётов, выполненных в среде MATLAB, были получены следующие параметры: масштаб: -7.35ppm ; угол поворота: 0.000357° ; смещение по X: 177.318м ; смещение по Y: 2.987м ; $RMSE = 0.296\text{м}$.

Полученное значение RMSE существенно меньше ошибки аффинного преобразования и свидетельствует о высокой эффективности метода Гельмерта при преобразовании координат между близкими системами, выраженными в одинаковых единицах измерения. Вместе с тем данный метод уступает полиномиальному преобразованию второго порядка, поскольку не учитывает локальные нелинейные искажения. Результаты сравнения точности исследуемых методов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение точности и ограничений исследуемых методов трансформации координат

Метод	Число точек	RMSE, м	Преимущества	Ограничения
Аффинное	8	3.50	Простота, учитывает смещение, масштаб, наклон	Не учитывает нелинейные искажения
Гельмерт 2D	8	0.296	Хорошо работает между близкими системами координат	Требует одинакового типа координат
Полиномиальное 2-го порядка	8	<0.001	Максимальная точность, учитывает нелинейности	Требует больше точек и может быть нестабильным

Полученные результаты показывают, что при преобразовании между близкими системами координат, заданными в одинаковых единицах измерения, наиболее эффективным является преобразование Гельмерта. Однако при наличии нелинейной связи между системами координат наилучшую точность обеспечивает полиномиальное преобразование второго порядка. Аффинное преобразование может использоваться как упрощённый метод предварительной привязки данных.

Выбор метода трансформации геодезических координат напрямую зависит от условий выполнения конкретной задачи, где определяющими факторами выступают требуемая точность, пространственный масштаб объекта и полнота исходных данных.

При необходимости выполнения приближённых преобразований, например на этапе рекогносцировки или предварительной привязки картографических материалов, целесообразно использовать методы, учитывающие только линейные смещения, такие как геоцентрическое преобразование (метод трёх параметров), позволяющее минимизировать вычислительные затраты при дефиците информации.

В задачах глобального уровня, связанных с обработкой данных GNSS и переходом между государственными или международными системами, требуется строгий учёт не только смещений, но и угловых разворотов и масштабных различий, что обеспечивается применением преобразования Гельмерта на обширных территориях. В случаях работы с архивными или неполными данными, когда параметры ориентации осей отсутствуют, рационально использовать метод Молоденского, позволяющий выполнять трансформацию непосредственно между геодезическими координатами (широтой, долготой и высотой).

Для локальных инженерно-геодезических изысканий, где важно исключить корреляцию между параметрами на ограниченном участке, применяется метод Молоденского-Бадекаса, повышающий стабильность решения за счёт введения локальной опорной точки. Если же задача требует обеспечения предельной точности в государственных сетях, имеющих накопленные нелинейные искажения, наиболее эффективными становятся сеточные методы (NTv2), основанные на интерполяции заранее рассчитанных матриц поправок.

Наконец, при обработке растровых данных и материалов дистанционного зондирования, содержащих сложные деформации (например, вызванные оптикой), применяются полиномиальные преобразования, позволяющие математически компенсировать нелинейные искажения даже в условиях

отсутствия строгой аналитической модели связи между системами. Рекомендации по выбору метода трансформации координат в зависимости от условий задачи представлены в таблице 2. [6,7]

Таблица 2
Рекомендации по выбору метода трансформации геодезических координат в зависимости от условий задачи.

Условия задачи	Требования	Рекомендуемый метод	Обоснование выбора
Предварительная обработка данных, ориентировочная привязка	Низкая точность, минимум данных	Геоцентрическое (3 параметра)	Учитывает только смещения, прост в реализации
Глобальные задачи (GNSS, переход между системами)	Высокая точность, большие территории	Гельмерт	Учитывает смещения, повороты и масштаб, что важно при работе на обширных территориях
Отсутствие полной информации о параметрах	Ограниченные данные	Молоденский	Не требует перехода к геоцентрической системе, что упрощает вычисления при недостатке данных
Локальные инженерные задачи	Высокая точность на ограниченной территории	Молоденский-Бадекас	Учитывает локальный центр сети, что позволяет повысить точность преобразования в пределах локальных геодезических сетей
Кадастровые и высокоточные работы	Максимальная точность	Сеточные методы	Учитывают локальные искажения
Обработка растровых данных	Наличие нелинейных искажений	Полиномиальные преобразования	Позволяют учитывать сложные деформации

3. Выводы

В результате проведенного исследования установлено, что выбор метода трансформации геодезических координат является сложной задачей, зависящей от совокупности факторов, включая точностные требования, пространственный масштаб и полноту исходных данных. При этом эффективность применения различных методов определяется их соответствием конкретным условиям выполнения геодезических работ. Анализ показал, что ключевым фактором при выборе метода является баланс между требуемой точностью и доступностью исходной информации. В условиях ограниченных данных предпочтение отдается упрощенным моделям, тогда как при наличии полной информации и высоких требованиях к точности используются более сложные методы, позволяющие учитывать геометрические искажения и особенности территории. Особое значение имеет масштаб решаемой задачи, поскольку методы, эффективные на глобальном уровне, не всегда обеспечивают необходимую точность при локальных преобразованиях. В свою очередь, методы, ориентированные на локальные сети, нецелесообразны при обработке данных на больших территориях.

На основании представленного, можно сделать вывод, что универсальный метод трансформации координат отсутствует, а выбор конкретного подхода должен основываться на комплексной оценке условий задачи, что обеспечивает достижение необходимой точности и повышение надёжности геодезических результатов. [6,7]

Список литературы

1. Афонин, К. Ф. Высшая геодезия. Системы координат и преобразования между ними. 2020 г.
2. Курошев Г. Д., Харунжий А. А. Методы трансформации геодезических и пространственных прямоугольных координат, их алгоритмы, параметры, точность 2012 г.
3. Esri. Математические методы (методы уравнений)—ArcMap (Equation-based methods). ArcGIS Desktop Documentation, 2021.
4. OGP (IOGP) Guidance Note 7, Coordinate Conversions and Transformations including Formulas
5. WIKI.GIS-Lab. Полиномиальные преобразования
6. Kheloufi N., Dehni A. Some mathematical assumptions for accurate transformation parameters between WGS84 and Nord Sahara geodetic systems. Journal of Geodetic Science, 2023
7. PROJ. PROJ Documentation: Transformations